

HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILIDAGI UNLI FONEMALAR TASNIFI**Abduvaliyeva Ruhshona Malik qizi**

O'zbek tili va adabiyoti, 3-kurs, Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Ruxshonaabduvaliyeva61@gmail.com

Annotatsiya.Maqolada hozirgi o'zbek adabiy tilidagi unli fonemalar tizimi, ularning fonetik va fonologik xususiyatlari yoritilgan. Unlilar til va lab ishtirokiga hamda ochiqlik-yopiq belgisiga ko'ra tasniflangan. Shuningdek, unli fonemalarning so'z ma'nosini farqlash va morfologik shakl yasashdagi o'rni ko'rsatib berilgan. O'zbek tili unli fonemalar tizimining tarixiy ildizlari ham qisqacha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar:unli fonema, fonetika, fonologiya, tasnif, o'zbek tili

Аннотация.В статье рассматривается система гласных фонем современного узбекского литературного языка. Анализируется их фонетическая и фонологическая природа, классификация по признакам участия языка и губ, степени открытости-закрытости. Особое внимание уделяется функциональной роли гласных в различении значений слов и словообразовании. Кратко освещается историческое развитие системы гласных узбекского языка.

Ключевые слова: гласная фонема, фонетика, фонология, классификация, узбекский язык

Annotation.The article examines the system of vowel phonemes in the modern Uzbek literary language. Their phonetic and phonological features are analyzed, with classification based on tongue and lip participation, as well as openness versus closeness. Special emphasis is given to the functional role of vowels in distinguishing meanings and forming morphological structures. The historical development of the vowel system is also briefly discussed.

Keywords: vowel phoneme, phonetics, phonology, classification, Uzbek language.

O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, boy fonetik tizimga ega. Nutq tovushlari orasida unlilar alohida o'rin tutadi, chunki ular so'zning musiqiy ohangini, talaffuzdagi aniqlikni va shakl barqarorligini ta'minlaydi. Hozirgi o'zbek adabiy tilida unli fonemalarning soni, xususiyatlari va vazifalari masalasi fonetika fanining muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu maqolada unli fonemalarning tizimi, tasnifi, vazifalari va tarixiy ildizlari tahlil qilinadi. Unlilar — talaffuz jarayonida havo oqimi og'iz bo'shlig'idan to'siqsiz chiqadigan, tembr va cho'ziqligi bilan farqlanuvchi nutq

tovushlaridir. Ular nutqda ohangdorlikni ta'minlaydi va urg'u hamda intonatsiya shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Hozirgi o'zbek adabiy tilida 6 ta unli fonema mavjud: a, o, e, i, u, o'.

a – til oldi, keng, lablanmagan

e – til oldi, yarim keng, lablanmagan

i – til oldi, tor, lablanmagan

o – til orqa, keng, lablangan

o' – til orqa, yarim keng, lablangan

u – til orqa, tor, lablangan

Unli fonemalar til ishtirokiga, lab ishtirokiga va ochiqlik-yopiq darajasiga ko'ra guruhlanadi:

1. Til ishtirokiga ko'ra:

Til oldi unilari: a, e, i

Til orqa unilari: o, o', u

2. Lab ishtirokiga ko'ra:

Lablangan unilar: o, o', u

Lablanmagan unilar: a, e, i

3. Ochiqlik-yopiq darajasiga ko'ra:

Keng unilar: a, o

Yarim keng unilar: e, o'

Tor unilar: i, u

Unlilar so'z ma'nosini farqlashda asosiy rol o'ynaydi: bel – bil, tol – til, gul – g'ul. Shuningdek, morfologik shakl yasash jarayonida ham faol ishtirok etadi: bola – bolalar, kitob – kitoblar. Shevalarda esa unilarning turli variantlari uchraydi. Masalan, qarluq lahjasida a/o, i/e almashinuvi kuzatiladi. Eski turkiy tilda 9 ta unli fonema mavjud bo'lgan. Fonetik jarayonlar — reduksiya, assimilyatsiya va tizimdagi qisqarishlar natijasida hozirgi o'zbek adabiy tilida 6 ta fonema saqlanib qolgan. Bu jarayonlar unli fonemalarning tarixiy taraqqiyotini ko'rsatadi. Hozirgi o'zbek adabiy tilida 6 ta unli fonema mavjud bo'lib, ular fonetik tizimning markazini tashkil etadi. Unlilar fonetik jihatdan so'z talaffuzini belgilashda, fonologik jihatdan esa ma'no farqlash va morfologik shakl yasashda muhim vazifani bajaradi. Ularning tarixiy ildizlari eski turkiy davrga borib taqaladi. Shunday qilib, unlilar hozirgi o'zbek tilining milliy xususiyatini belgilovchi asosiy unsurlardan biri hisoblanadi. Shu asosda aytish mumkinki, hozirgi o'zbek adabiy tilining unli fonemalar tizimi tildagi barqarorlik, muvozanat va ohangdorlikni ta'minlovchi markaziy qatlamdur. Ular nutqning

tabiiyligini, talaffuzning aniqligini va estetik ifodasini belgilaydi. Unli fonemalarni fonetik va fonologik jihatdan chuqur o'rganish o'zbek tili tovush tizimini yanada mukammal tahlil qilish, sheva va lahjalardagi farqlarni aniqlash, talaffuz me'yorlarini takomillashtirish hamda o'zbek tili fonetikasining nazariy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Demak, unli fonemalar nafaqat tilning fonetik tuzilishini belgilovchi birlik, balki o'zbek tilining milliylik va tarixiylik mohiyatini ifodalovchi asosiy omil sifatida baholanishi lozim. Ularning tizimli o'rganilishi o'zbek tili fanining rivojiga, turkiy tillar fonetikasi bilan qiyosiy tahlil olib borish imkoniyatlariga keng yo'l ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduazizov A. O'zbek tili fonetikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1986.
2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tili fonetikasi. – Toshkent, 1992.
3. Yo'ldoshev M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2009.
4. Mahmudov N., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005.